

MAKTABLARDA INGLIZ TILI MASHG’ULOTLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH USULLARI

Samiyeva Gulbahor Tavakkalzoda

Navoiy viloyati Zarafshon shahri

13-sonli ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktabining

Ingliz tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maktablarda ingliz tili mashg’ulotlarini tashkil etishda har xil texnik usullardan foydalanish bo’yicha ma’lumotlar berib o’tilgan. Bunday metodologik texnik usullarni tashkil etish o’quvchilarni til bilish darajasini oshishiga olib keladi.*

***Kalit so’zlar:** usul, yosh avlod, yuqori sinf o’quvchilar, qadamba-qadam, musiqa, issiq kartoshka, multfilm.*

Insoniyat tomonidan ixtiro qilingan tillarning hech biri dunyoning universal tiliga aylanmagan. Jahon hamjamiyatida tillarning haqiqiy tarqalishiga asoslanib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining rasmiy yoki ishchi tillari sifatida quyidagi oltita tilni tanladi: ingliz, fransuz, ispan, rus, arab va xitoy. Ular orasida hozirda ingliz tili alohida o'rin tutadi. Ingliz tili dunyoning 12 mamlakatida, jumladan:

AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiyada yashovchi 400 milliondan ortiq aholining ona tilidir. Shuningdek, u o'rta va o'rta maktablarda o'qiladigan chet tillari orasida dunyoda birinchi o'rinda turadi oliy maktablar, kattalar ta'limi tizimidagi to'garaklar va kurslarda eng ko'p o'qitiladigan til sifatida ingliz tili boshqa tillarni almashtirmaydi, balki ularni to'ldiradi. Yuqorida sanab o'tilganidek ko'plab mamlakatlarda mahalliy til, ona tili sifatida ingliz tili nazarda tutilar ekan. Bu til ko'pgina tillarni o'rnini to'ldirib boradi. Shu kabi sabablar tufayli uning nufuzi baland ekanligini bilib oldik. Yurtimizda maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, oliy ta'lim muassasalarida bu tilni chuqurlashtirib o'rgatishga muhim e'tibor qaratmoqdalar. Hattoki ba'zi maktablar faqat ingliz tilining o'ziga ham yo'naltirilgan. Bu fan o'rgatilar ekan o'quvchini shunga qiziqtirgan holatda yuksak malaka orqali o'rgatish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnikalar bolalarga chet tillarini oson va qiyinchiliksiz o'rganish imkonini beradi. Ammo o'qitish usulini tanlashdan oldin siz bolaning temperamenti va sevimli mashg'ulotlariga e'tibor qaratishingiz kerak - to'g'ri yondashuvni tanlash bunga bog'liq bo'ladi.

1. Klassik texnika. Rus va xorijiy o'qituvchilar orasida uzoq va mustahkam o'rnatilgan usul. Kimdir buni oddiy siqilish deb hisoblaydi (aytmoqchi, bu unchalik befoyda emas), kimdir bu asos, poydevor, ularsiz uzoqqa borolmaysiz, deydi. Sinflarni ushbu usulga asoslanib, uni, masalan, o'yinlar bilan birlashtirish

imkoniyatini istisno qilib bo'lmaydi, ularsiz bolalar uchun materialni idrok etish qiyin bo'ladi: kichik bolalar bezovtalanadi, ularning e'tibori qaratiladi. Farzandingiz yozma topshiriqlarni yoqtirsa, darsning aniq tuzilishi va materialning bir xilda yetkazilishi unga albatta yoqadi.

2.Ratsional o'qish texnikasi. Oldingi texnikadan asosiy farq - bu vizualizatsiya. Bu maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ko'proq mos usul. Chaqaloqlar uchun ham teginish, ham vizual tasvirlar muhimdir. Bular kartalar, kublar, bo'yash sahifalari bo'lishi mumkin - tushuntirish (so'z tarjimasini) bilan tasvirni joylashtirish mumkin bo'lgan hamma narsa. Ushbu texnika bilan shug'ullanadigan bola oyiga 500 tagacha so'zni o'zlashtira oladi.

3.O'yin texnikasi. Farzandlaringizga bu usul albatta yoqadi, chunki bu holda siz o'ynoqi o'rganishingiz mumkin. O'yin metodologiyasining ko'p qirraliligi shundaki, siz uni bir yildan boshlab mashq qilishni boshlashingiz mumkin. Va bola qanchalik katta bo'lsa - o'yin qanchalik qiyin va keng ko'lamli bo'ladi. Rahmat bu usul bolalar yozish va nutq qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

4.Dizayn metodologiyasi. Ushbu texnikani besh yoshdan boshlab mashq qilishni boshlashingiz mumkin. Uning mohiyati oddiy: o'qituvchi muayyan mavzuni tanlaydi va tanlangan mavzu bo'yicha bir nechta mashg'ulotlar o'tkazadi. O'qituvchi tomonidan tanlangan muammo barcha ishtirokchilarni qiziqtirish va jalb

qilish uchun bolalarga yaqin va qiziqarli bo'lishi kerak. Albatta, bu usul allaqachon til haqida boshlang'ich ma'lumotga ega bo'lgan va o'z bilimlarini amalda qo'llashdan mamnun bo'lgan bolalar uchun juda mos keladi. Loyiha oxirida bolaga o'z mehnatining natijasini ko'rish juda muhim: bu bolalarni quvontiradi va rag'batlantiradi.

5.Kembrij metodologiyasi. Ushbu uslub XX asrning 40-yillari oxirida Kembrij universiteti mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan. Asosiy qoida: darslar faqat ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan o'qitiladi, shuning uchun til muhitida "cho'milish" mavjud. Barcha materiallar bolalarga allaqachon ma'lum bo'lgan lug'at yordamida tushuntiriladi, bunday sinflarda rus tili deyarli chiqarib tashlanadi. O'qituvchi materialni og'zaki va og'zaki bo'lmagan etkazishning barcha mumkin bo'lgan usullaridan foydalanadi, shuning uchun jonli muloqot olinadi. Bolalar yangi narsalarni osongina qabul qilishadi, shuning uchun agar bola umuman tilni bilmasa, qo'rqmang - axir, biz o'z tilimizni shu tarzda o'rganganmiz.

6.Oksford metodologiyasi. Aytish joizki, ushbu uslub o'rta va katta maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan. Bu erda asosiy qoida - avvalo, gapirishni o'rganish, so'ngra ona tilida muloqotni minimal darajaga tushirib, maqsadli tilda o'ylash. Bu usul an'anaviy o'qitish usullari va o'yin elementlarining aralashmasidir. O'qituvchi uchun siqilish va monoton takrorlash yo'q. O'qituvchi bolalar bilan ishlaydi, ular bilan birgalikda xatolar va muammolarni hal qilishni qidiradi. Bu

bolalarni mantiqiy fikrlashga, tahlil qilishga majbur qiladi. Texnikaning samaradorligi ham uning intensivligidadir. Biroq, agar o'qituvchi hamma narsani to'g'ri bajarsa, bolaning butun ma'lumot miqdorini idrok etishi qiyin bo'lmaydi va darslar ortiqcha yuk va charchamaydi.

7.Aralash texnika. Hammasi o'qituvchiga bog'liq. Uning o'zi bolaning xarakterini, fe'l-atvorini va bilimni tahlil qiladi va turli usullarni birlashtirgan holda individual metodologiyani tanlaydi - u gapiradi, o'yinlarni boshlaydi, o'quv kitoblari, multfilmlar ko'rsatadi, qo'shiqlar va qofiyalarni o'rganadi, qiziqarli topshiriqlar beradi va boshqalar. Bolalar zerikishga vaqtlari bo'lmaydi, chunki har kuni ularni yangi va qiziqarli narsa kutmoqda. Ushbu texnikaning asosiy afzalligi - har bir bolaga shaxsiy yondashuv. Ota-onalar o'z farzandlariga mos keladigan aniq usulni tanlab, miyalarini sindirishlari shart emas - o'qituvchi hamma narsani o'zi qiladi. Va natija uzoq kutilmaydi.

Siz shunchaki to'g'ri kalitni tanlashingiz kerak, keyin natija uzoq kutilmaydi. Agar siz bolangiz uchun to'g'ri bo'lgan to'g'ri usulni tanlasangiz, u nafaqat yetib boradi, balki tilni bilish bo'yicha ham sizdan juda tez o'zib ketadi. Va bola chet tilini o'rganishdan zavqlana boshlaganda muvaffaqiyat keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytamanki, Ingliz tili jahon tillari orasida eng nufuzlisi hisoblanadi. Bu tilni am o'rganib, ham o'rgatish katta mohorat talab qiladi. Buning

uchun turli metodlardan foydalanish orqali dars sifatini va o'quvchi talabalarning bilimini oshirish mumkin. Biroq buning uchun pedagogdan ulkan mahorat talab etiladi. O'qituvchi qiziqsagina, o'quvchini qiziqтира oladi. Sanab o'tsak o'qitishga mo'ljallangan usullar talaygina, faqatgina shulardan eng yaxshisini tanlab yosh avlodga o'rgatish hayratlanarli samara beradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.S. Mustafoeva, Chet tillarni o'rganish va o'qitish 2019.
2. Kanton Aargou. Fremdsprachen Lernen und Lehren. Englisch an der Primarschule. Leipzig-2017.
3. Eine neue Aufgaben- und Leistungsbewertungskultur, U. Gibitz in: Neue Wege im Fremdsprachenunterricht am Beispiel des Rahmenplans für den Englischunterricht in der Orientierungsstufe, L. I. S. A. Schwerin 2001.